

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

САЙДАХМАДОВА ШАРИФГУЛ САМАДОВНА

преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: В последние годы, несмотря на некоторые признаки оживления экономики сельского хозяйства, положение в инвестиционной сфере остается сложным. Не определены приоритетные сферы эффективного инвестирования, не разработана стратегия привлечения инвестиций в различные отрасли аграрного сектора. В нынешних условиях для привлечения инвестиций необходимо создать определенные условия. Поэтому возможности привлечения инвестиций в сельское хозяйство во многом зависят от того, какие условия созданы для деятельности инвесторов, влияющих на результаты инвестиционного процесса, на сколько благоприятен его инвестиционный климат.

Ключевые слова: Экономика, производственные фонды, финансирования, аграрные предприятия, сельское хозяйство.

Key words: Economy, production assets, financing, agricultural enterprises, agriculture.

Практика показывает, что многие иностранные инвесторы в Таджикистане находят интересные проекты, осуществление которых является весьма привлекательным и прибыльным. Однако все еще имеет место настороженность, опасение инвесторов потерять свои инвестиции. Вместе с тем, нам представляется, что эти опасения обусловлены и рядом субъективных причин, в том числе недостаточным знанием законов Республики Таджикистан, гарантирующих защиту интересов иностранных инвесторов. Каждое государство должно прилагать усилия для привлечения в страну инвестиций. С этой целью проводится определенная инвестиционная политика и формируется соответствующий инвестиционный климат, на который влияют наличие или отсутствие политической и экономической стабильности в стране, ее географическое положение, налоговые льготы, предоставленные инвесторам возможность свободного вывоза капитала, наличие квалифицированных кадров, соответствующих сырьевых ресурсов, развитость транспортных сетей и другие факторы. Однако, прежде всего, в стране должна существовать определенная правовая основа для инвестиционной деятельности, т.е. должны быть приняты законодательные акты и другие нормативные документы, способствующие привлечению инвестиций.

Данная работа обосновывается выводом о том, что Республика Таджикистан путем привлечения крупных иностранных инвестиций в экономику может добиться устойчивого экономического роста. В стране необходимо создать условия, которые могли бы способствовать привлечению иностранных инвестиций. Необходимо обеспечить политическую стабильность и безопасность, господства закона, проводить хорошо продуманную макроэкономическую политику, ориентированную на обеспечение стабильных цен, твердой налоговой дисциплины и устойчивого равновесия платежного баланса.

Исходным этапом процесса разработки стратегии повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Республики Таджикистан является анализ стратегических факторов среды, в которой функционирует сельское хозяйство. Широко используемая и наиболее известная методика SWOT-анализа нами была применена при разработке этой стратегии в сельском хозяйстве (табл.1.).

По нашему мнению, одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность сельского хозяйства республики, является государственная поддержка. В настоящее время существует нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность. Анализ основных параметров нормативного правового регулирования

инвестиционной деятельности показал, что в Республике Таджикистан законодательно не закреплены в соответствующем законе приоритетные направления инвестиций.

Таблица 1.

SWOT-анализ повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Республики Таджикистан

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
<p>1. Более высокие льготы иностранным инвесторам на весь срок окупаемости инвестиционного проекта.</p> <p>2. Выгодное экономико-географическое и геополитическое положение, и высокий туристический потенциал.</p> <p>3. Сформированная нормативно-правовая база для привлечения иностранных инвестиций отраслям национальной экономики.</p> <p>4. Богатое историческое прошлое и развитый культурный потенциал.</p> <p>5. Наличие водно-природных ресурсов.</p> <p>6. Благоприятная экологическая ситуация.</p>	<p>1. Низкий уровень доходов сельского населения и низкая квалификация трудовых кадров.</p> <p>2. Низкий производственный потенциал.</p> <p>3. Низкий уровень развития инфраструктурных отраслей и плохое техническое состояние имеющейся производственной инфраструктуры.</p> <p>4. Низкие государственные вложения в аграрную науку.</p> <p>5. Низкий уровень эффективности функционирования рыночных институтов, включая банковские учреждения, реальное отсутствие фондового рынка.</p> <p>6. Практически полное отсутствие вторичного рынка ценных бумаг.</p>
Возможности (O)	Угрозы (T)
<p>1. Развитие отраслей переработки сельскохозяйственной продукции.</p> <p>2. Активная пропаганда инвестиционной привлекательности основных и высокодоходных отраслей сельского хозяйства.</p> <p>3. Принятие закона «Об инвестициях» с учетом отраслевых характеристик сельского хозяйства, экономико-социального положения и географического расположения.</p> <p>4. Создание специального государственного органа, отвечающего за привлечение инвестиций в сельское хозяйство с четкой программой для оздоровления инвестиционного климата и эффективного управления инвестиционным процессом в аграрном секторе республики</p> <p>5. Разработка и экспертиза инвестиционных проектов направляемых в сельское хозяйство за счет государственного бюджета.</p>	<p>1. Основные вложения иностранных инвесторов приходятся на энергетику, промышленность, связь и услуги.</p> <p>2. Недостаток достоверных информации о сельскохозяйственных предприятиях и их инвестиционных проектах для принятия инвестиционного решения</p> <p>3. Неверно выбранные приоритеты инвестиционной политики государства могут негативно отразиться на развитии сельского хозяйства.</p> <p>4. Дальнейшая недооценка инвесторами отраслей сельского хозяйства с учетом производственно-технических, социальных и финансово-экономических рисков может привести к потере инвесторов и еще большему ухудшению инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.</p> <p>5. Чрезмерно накопленные долги хлопководческой отрасли могут отрицательно влиять на инвестиционный климат в сельском хозяйстве.</p>

К таким приоритетам можно отнести развития перспективных отраслей сельского хозяйства, переработка сельскохозяйственной продукции товаропроизводителей, инновационная деятельность в сельском хозяйстве и другие.

До настоящего времени остается недостаточным объем инвестиции в развитии отраслей сельского хозяйства. В 2024 году общий объем инвестиции, включая кредиты банков, привлеченные в аграрный сектор республики, составляет 128,5 млн долларов. Исследованиями выяснилось, что уровень вложения инвестиций в сельское хозяйство не соответствует уровню использования. Поэтому эффективное использование инвестиций имеет непосредственное влияние на реальное повышение инвестиционной активности отраслей сельского хозяйства.

В условиях рынка необходимость привлечения инвестиций в сельское хозяйство является одной из важнейших задач на ближайшие годы, без решения которой невозможно оздоровление аграрного сектора республики. В настоящее время в сельском хозяйстве страны сохраняется ряд системных проблем. Они являются сдерживающими факторами в дальнейшее развитие отрасли и привели к снижению инвестиционной активности и создают неблагоприятный инвестиционный климат в сельском хозяйстве.

В последние годы коммерческие банки республики заинтересованы финансировать аграрный сектор. Прежде всего, это связано с ростом привлекательности некоторых отраслей сельского хозяйства и усилением системы государственной кредитной поддержки аграрного производства. Однако, долгосрочные кредиты не получили широкого распространения в сельском хозяйстве. Поэтому для восполнения этого пробела коммерческим банкам необходимо внести изменения в свою политику и увеличить объемы выдачи долгосрочного кредита сельскому хозяйству.

В условиях Таджикистана, когда отрасль хлопководство является убыточной, перспективным и приоритетным направлением может стать вложение капитала в развитие садоводства и виноградарства, которые в нашей республике имеют важное народнохозяйственное значение. Вместе с тем, практическая значимость развития этих отраслей открывают возможности роста аграрной экономики и экспортного потенциала страны. Для увеличения производства продукции этих культур и насыщения рынка качественной отечественной продукцией, необходимо оказать поддержку развитию горно-долинного садоводства через механизм предоставления бюджетных средств и за счет средств отечественных и иностранных инвесторов. Необходимо стимулировать развитие плодородства и виноградарства путем создания и модернизации имеющихся мощностей перерабатывающего комплекса, развития рынка, сбыта продукции с активным применением налоговых и ценовых рычагов.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства и повышения качества и урожайности сельскохозяйственных культур, а также для поднятия экономики этой отрасли предлагаем принять следующие меры:

- необходимо применять на практике научные достижения и передовой опыт, которые являются одним из основных факторов повышения эффективности отраслей сельского хозяйства;

- необходимо принять первоочередные меры по совершенствованию материально-технической базы сельского хозяйства путем обновления парка машин и оборудования за счет лизинговых поставок. Целесообразно в регионах республики создать такое снабженческое предприятие, которое могло бы обеспечить достаточным количеством материально-техническими ресурсами (минеральные удобрения, ядохимикаты, топливо, смазочные материалы, сельскохозяйственные техники и запасные части), а также качественными высокоурожайными и научно испытанными элитными семенами по реальной рыночной цене;

- Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Таджикская Академия сельскохозяйственных наук и Таджикский аграрный университет в ходе реализации грантовых программ международных финансовых организаций на местах должны

организовать тренинги по изучению современных методов и передовой технологии производства, обработки и реализации сельскохозяйственных культур;

- соответствующим министерствам и ведомствам необходимо разработать инвестиционные проекты по развитию сельского хозяйства и программы по улучшению оросительных и мелиоративных сетей в сельской местности;

- необходимо разработать государственные целевые программы развития отдельных отраслей сельского хозяйства, отражающие политику Правительства Республики Таджикистан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АЗИЗОВ Ф.Х.; УМАРОВ Х.У. (2018): Устойчивое развитие аграрного сектора экономики. Экономическое образование, Москва.
2. ГЛАЗОВСКИЙ, Н.Ф.; СДАСЮК, Г.В.; ГОРДЕЕВ, А.В.; СТРЕЛЕЦКИЙ, Н.В. (2005): Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Зарубежный опыт и проблемы России. Москва, «Товарищество научных изданий КМК».
3. АГАНОВ, С., КЕПБАНОВ, Е., ОВЕЗМУРАДОВ, Г. (2019): Реструктуризация сектора животноводства в Туркменистане.